
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10125522>

УДК 37.042:376.4

Башмакова А. Р.

Башмакова Анастасия Рудольфовна, студент, учитель-дефектолог ОАНО «Школа Подсолнух», Российский государственный социальный университет, 129226, Россия, Москва, улица Вильгельма Пика, 4, стр. 1. E-mail: serovaa97@mail.ru.

Формирование навыков вербальной коммуникации у младших школьников с расстройствами аутистического спектра

Аннотация. Число детей с расстройствами аутистического спектра увеличивается с каждым годом во всем мире, что вызывает необходимость в разработке эффективных методов лечения и обучения. Успешная социальная адаптация детей во многом сопряжена с развитием коммуникативных навыков, при этом младшие школьники особенно нуждаются в развитии навыков коммуникации для полноценного получения академического образования, трудоустройства и социализации в будущем. Потребность в создании индивидуальных методов обучения ставит вызовы перед учеными-исследователями данной области. Предметом исследования является процесс формирования навыков вербальной коммуникации; объектом исследования младшие школьники с расстройствами аутистического спектра. В статье даются понятия расстройства аутистического спектра, вербальной коммуникации, особенности общения детей с РАС, роль семьи в развитии вербальной коммуникации, анализ методов развития вербальной коммуникации у детей с РАС, даны рекомендации по формированию навыков вербальной коммуникации у детей с РАС.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, вербальная коммуникация, младшие школьники, обучение детей с РАС, игровые методы, цифровые технологии.

Bashmakova A. R.

Bashmakova Anastasia Rudolfovna, student, teacher-defectologist OANO «School Podsolnukh», Russian State Social University, 129226, Russia, Moscow, 4 Wilhelm Peak Street, p. 1. E-mail: serovaa97@mail.ru.

Formation of verbal communication skills in junior schoolchildren with autism spectrum disorders

Abstract. The number of children with autism spectrum disorders increases every year worldwide, which necessitates the development of effective treatment and education methods. The successful social adaptation

of children is largely linked to the development of communication skills, with younger students in particular needing to develop communication skills to fully benefit from academic education, employment and socialization in the future. The need to create individualized teaching methods poses challenges to the research scholars in this field. The subject of the study is the process of building verbal communication skills; the object of the study is elementary school children with autism spectrum disorders. The article gives the concepts of autism spectrum disorder, verbal communication, peculiarities of communication of children with RAS, the role of family in the development of verbal communication, analysis of methods of development of verbal communication in children with RAS, recommendations on the formation of verbal communication skills in children with RAS.

Key words: autism spectrum disorders, verbal communication, elementary school children, teaching children with ASD, game methods, digital technologies.

Статистика, представленная Центром по контролю и профилактике заболеваний (The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)), на 2020 показывает, что у каждого 36 ребенка 2012 года рождения диагностируется расстройство аутистического спектра (РАС). Присутствие РАС одинаково выявляется во всех социальных группах, не зависит от национальных факторов, в 80% случаев РАС зафиксировано у мальчиков, в 20% - у девочек. [10] Согласно всероссийскому мониторингу, проведенному в 2022 году, 45 888 человек с РАС получали образование разного уровня. В 2021 году количество обучающихся с РАС составляло 39 117 человек, что свидетельствует о росте числа обучающихся с РАС за один год на 17%. При этом большинство обучающихся в количестве 21 937 человек в 2022 году относилось к лицам, получающим начальное общее образование. [1]

РАС понимается как расстройство развития главной особенностью которого представляются нарушения, связанные с трудностями социализации человека, обусловленные сложностями в выстраивании взаимоотношений с другими людьми, понимании норм поведения и социальных правил, восприятия эмоций людей, отсутствия эмпатии. У детей с РАС как правило недостаточно развиты мимика и жесты, встречаются проблемы с речью, получаемая информация воспринимается в прямом смысле. Таким детям свойственна локализация интересов, многократное повторение одних и тех же действий. РАС у детей может иметь различные формы проявления, включая тяжелые случаи, характеризую-

щиеся серьезными психологическими расстройствами, и незначительные симптомы. Главная задача, которая стоит перед детьми с РАС получить навыки социальной адаптации. [5, с. 150]

Вербальная коммуникация представляет из себя способ общения между людьми в устной и письменной форме с помощью языка, вербальная коммуникация обладает более широким спектром возможностей по сравнению с невербальной коммуникацией. [7, с. 100, 101] Для детей с РАС важно овладеть навыками вербальной коммуникации, поскольку данные навыки позволят им подготовиться к жизни в социальной среде, развиваться в области образования и профессиональной сфере.

Детям с РАС свойственны следующие особенности при осуществлении коммуникации. Недостаток интереса и мотивации в коммуникации со взрослыми людьми, неспособность выделить основную идею в тексте, небольшой словарный запас. Дети с РАС не определяют язык как главное средство для обмена информацией, соответственно, для построения диалога с такими детьми необходимо использовать адаптивные сообщения, которые будут понятны ребенку. Сообщения для лучшего восприятия могут быть представлены текстом в сочетании с фотографиями или графическими изображениями, а также с использованием жестов или объектов. Ввиду отсутствия структурированности коммуникативных навыков детям с РАС трудно заговорить с другим человеком, задать вопрос, обратиться за помощью, выразить свои мысли. [8, с. 36, 37]

Семья имеет большое значение в формировании коммуникативных навыков у детей с РАС. Воспитание детей с особенностями развития связано со стрессом у родителей, что может привести к недопониманию, раздражению, конфликтам и негативно сказаться на коррекционной работе с детьми. [9, с. 30] Отрицание родителями РАС как болезни, представление симптомов в свете негативных черт характера таких как избалованность, неуважение, эгоизм, препятствуют правильной помощи со стороны родителей в приобретении коммуникативных навыков ребенка. [4, с. 24] Принятие родителями уникальных черт своего ребенка, поддержка ребенка в выполнении учебных заданий, бытовых дел, сотрудничество и постоянное взаимодействие с ребенком помогает достичь хороших показателей социализации у детей с РАС. Стратегия воспитания, при которой родители пытаются всячески оградить своего ребенка от связи с внешним миром, выполнить за него все действия представляется непродуктивной. Поскольку в таком подходе ребенок полностью решает самостоятельности, его деятельность и свобода ограничены и находятся под контролем со стороны родителей, от которых он полностью зависит. Восприятие родителями ребенка с РАС как «неудачника» имеет неблагоприятные последствия, такие родители сомневаются в возможностях своего ребенка, они недовольны его способностями. Отношение к ребенку в таких семьях обусловлено закрытием базовых потребностей, без эмоционального вовлечения и проявления заботы со стороны родителей, для таких детей перспективы социальной адаптации резко сокращаются. [3, с. 146]

Проблема развития навыков вербальной коммуникации у детей с РАС получила широкое распространение в научных исследованиях. Н. Ю. Гусева, О. С. Пискарева рассматривают в своем исследовании использование цифровых технологий в качестве средства обучения детей с РАС. Авторы сообщают, что временный переход на дистанционное обучение, связанный с пандемией COVID-19, стал причиной раз-

работки специальных образовательных материалов, в том числе помогающих развить навыки вербальной коммуникации у детей с РАС. В исследовании участвовало 30 детей с расстройствами РАС от 5 до 10 лет, для каждого ребенка была разработана индивидуальная программа обучения с учетом присутствия на занятиях родителей. Результаты исследования продемонстрировали, что онлайн-занятия помогают закрепить навыки, полученные в оффлайн режиме, довести их до автоматизма. Дети с РАС чувствуют себя гораздо уверенней при взаимодействии с компьютером, что положительно сказывается на динамике успеваемости. Компьютер при правильном использовании, может выступать в качестве помощника для развития коммуникативных навыков, поэтому создание обучающих цифровых программ является перспективным направлением в области социализации детей с РАС. [6, с. 6, 11, 12]

Е. Э. Артемова, Д. Е. Белосветова исследовали влияние игровых обучающих событий и арт-терапии на развитие коммуникативных навыков у детей с РАС. Ученые выявили, что игровой метод положительно сказывается на поведении детей в рамках проведения школьной практики, а также при проведении в домашней обстановке. Методы игры и арт-терапевтические методы способствует получению эмоционального опыта у детей с РАС, налаживанию контакта с учителем и родителями, расширению словарного запаса, пониманию речевых оборотов, что представляется важным для развития коммуникативных навыков. Проведение игр и арт-терапевтических методов не требуют специальных сложных навыков и редких труднодоступных материалов, что делает данные методы универсальным инструментом в преодолении коммуникативных трудностей младшими школьниками. [2, с. 35]

N. Havrylova [и др.] разработали авторский метод развития коммуникационных навыков у детей, заключающийся в одновременном сочетании использования игрушек разного размера формы и текстуры, комплексе физических упражнений и

речевые конструкции. Метод в перебирании игрушек с одновременным проговариванием определенных слов; в выполнении физических упражнений с проговариванием слов. Благодаря разработанному методу ученым удалось достичь взаимосвязи между различными категориями чувств (слух, зрение, тактильные ощущения), что привело к положительной динамике эмоционального вовлечения в общение с родителями и преподавателями, которые присутствовали во время занятий. Данный метод помогает сосредоточиться на собеседнике при общении, он направлен на развитие коммуникативных функций.[11]

Обучение социальным навыкам младших школьников с РАС требуют целеустремленности, времени и терпения родителей, учителей и других сопровождающих специалистов. Для развития навыков вербальной коммуникации предлагается использовать следующие практические рекомендации. Индивидуальный подход. Каждый ребенок с РАС обладает уникальными особенностями, которые не позволяют ему обучаться вербальной коммуникации по программам, предназначенным для общего использования. Программа обучения должна быть разработана индивидуально для каждого ученика, опираясь на его исходные коммуникативные навыки, сильные и слабые стороны.

Визуализация. Дети с РАС лучше усвоят вербальные навыки, если информация будет представлена не только в словесной форме, но также в сочетании с различными изображениями, фотографиями, видео, объектами. Таким образом младшие школьники получают более полное представление об обсуждаемом предмете или явлении, что поможет им лучше выразить свои мысли в будущем. Предсказуемость. Детям с РАС важна предсказуемость и повторяемость действий; составление четкого расписания учебных занятий и домашних дел поможет школьникам сохранить спокойствие относительно предсказуемости событий и сосредоточиться на коммуникативных навыках.

Обучение. Формирование вербальной коммуникации должно стать частью учебного процесса. Уроки по распознаванию эмоций, разрешению конфликтов, жизненные задачи, связанные типовыми социальными взаимодействиями, необходимо включить на одном уровне с академическими занятиями. Целеполагание. Необходимо определить индивидуальные коммуникативные цели, для планомерного достижения каждой из целей. Общение со сверстниками. Необходимо постепенно интегрировать детей с РАС в обычную социальную среду, например, путем организации совместных мероприятий, игр, проектов со сверстниками. Поддержка. Следует обращать внимание на успехи младших школьников, фиксировать положительный результат, похвалой, высказывать позитивное мнение по поводу успехов.

Сотрудничество. Необходимо объединить усилия учителей и родителей по развитию вербальной коммуникации, для обмена опытом, обсуждения текущего положения дел, перспектив и существующих проблем. Инклюзивное обучение. Нахождение младших школьников в среде с детьми обладающих схожими с ними проблемами поможет обрести понимание в их лице, найти друзей среди сверстников. Игра. Обучение с помощью игровых методов поможет не заикливаться на получении необходимого результата, избавиться от психологического напряжения при развитии навыков вербальной коммуникации. Информационные технологии. Специально разработанные программы для обучения, использование технологий виртуальной реальности, могут помочь детям развить коммуникативные навыки.

Дети с РАС испытывают трудности в осуществлении вербальной коммуникации, что обусловлено отсутствием у них эмпатии, заинтересованности в общении с окружающими людьми, в том числе с родителями, ограниченным кругом интересов, небольшим словарным запасом и невосприятием языка как основного средства общения. Развитие вербальной коммуникации у младших школьников с РАС

во многом зависит от отношения к ним внутри семьи. У детей с РАС чьи родители принимают своего ребенка и всячески содействуют их социализации гораздо более хорошие перспективы развить коммуникативные навыки в отличие от детей в чей успех не верят или всячески ограждают от взаимодействия с внешним миром. Самыми распространенными современными методами формирования вербальной коммуникации являются методы игры, арт-терапия, методы с использованием цифровых технологий. Развитие коммуникативных навыков у школьников с РАС дли-

тельный и комплексный процесс, включающий в себя такие аспекты как: индивидуальный подход к обучению, использование визуализации, составление четкого и постоянного расписания, вербальная коммуникация должна быть частью академического процесса, необходимо выполнить целеполагание исходя из сильных и слабых сторон ребенка с РАС, поощрять ребенка за каждый успех, объединить усилия родителей и учителей, организовать общение со сверстниками с РАС и обычными детьми, использовать современные методы для улучшения навыков социализации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аналитическая справка о состоянии образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра в субъектах Российской Федерации в 2022 году // Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ [сайт]: autism-frc.ru – 2022. – URL: https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/4263/analiticheskaya_spravka_monitoring_ras_2022_29_12_2022.pdf (дата обращения 19.10.2023)
2. Артемова Е. Э. Применение арт-терапевтических методов в работе по формированию коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра / Е. Э. Артемова, Д. Е. Белосветова // Аутизм и нарушения развития. – 2019. – Т. 17, № 4(65). – С. 35-42.
3. Башинова С. Н. Детерминированность развития социально-бытового поведения дошкольников с расстройством аутистического спектра типом родительского отношения / С. Н. Башинова, О. И. Кокорева, Н. А. Пешкова, В. А. Хамдамова // Образование и саморазвитие. – 2022. – Т. 17, № 3. – С. 141-156. – DOI 10.26907/esd.17.3.12.
4. Богачева О. И. Особенности материнского отношения к болезни детей с расстройствами аутистического спектра / О. И. Богачева, М. В. Иванов // Вопросы психического здоровья детей и подростков. – 2019. – Т. 19, № 3. – С. 21-28.
5. Горина Е. Н. Арт-терапевтические технологии в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра / Е. Н. Горина, Н. И. Стецюра // Auditorium. – 2019. – № 2(22). – С. 150-153.
6. Гусева Н. Ю. Применение дистанционных технологий в обучении детей с расстройствами аутистического спектра / Н. Ю. Гусева, О. С. Пискарева // Аутизм и нарушения развития. – 2020. – Т. 18, № 2(67). – С. 6-13.
7. Кириллова И. Л. Формы вербальной коммуникации / И. Л. Кириллова, В. В. Ильина // Материалы докладов 52-й международной научно-технической конференции преподавателей и студентов : В ДВУХ ТОМАХ, Витебск, 24 апреля 2019 года. Том 2. – Витебск: Витебский государственный технологический университет, 2019. – С. 100-103.
8. Лиходедова Л. Н. Особенности формирования коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра / Л. Н. Лиходедова // Специальное образование. – 2023. – № 1(69). – С. 34-43.
9. Панченко А. В. Особенности детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей раннего возраста с расстройствами аутистического спектра / А. В. Панченко // Омский психиатрический журнал. – 2019. – № 2(20). – С. 30-33.
10. Data and Statistics on ASD // The Centers for Disease Control and Prevention [сайт]: www.cdc.gov – 2020. – URL: <https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html> (дата обращения 19.10.2023)
11. Navrylova N. Conscious Communication Skills Formation in Children with Autism Spectrum Disorders (Initial Period) / N. Navrylova, O. Konstantyniv, O. Navrylov // Research Gate [сайт]: [researchgate.net](https://www.researchgate.net) – 2023. – URL: https://www.researchgate.net/publication/373670028_Conscious_Communication_Skills_Formation_in_Children_with_Autism_Spectrum_Disorders_Initial_Period (дата обращения: 21.10.2023)

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Analytical report on the state of education of students with autism spectrum disorders in the subjects of the Russian Federation in 2022 // Federal Resource Center for the organization of comprehensive support for children with autism spectrum disorders MGPPU [website]: autism-frc.ru – 2022. – URL: https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/4263/analiticheskaya_spravka_monitoring_ras_2022_29_12_2022.pdf (accessed 19.10.2023)
2. Artemova E. E. The use of art-therapeutic methods in the work on the formation of communication skills in children with autism spectrum disorders / E. E. Artemova, D. E. Belosvetova // Autism and developmental disorders. – 2019. – Vol. 17, No. 4(65). – pp. 35-42.
3. Bashinova S. N. Determinism of the development of social and everyday behavior of preschool children with autism spectrum disorder type of parental relationship / S. N. Bashinova, O. I. Kokoreva, N. A. Peshkova, V. A. Hamdamova // Education and self-development. – 2022. – Vol. 17, No. 3. – pp. 141-156. – DOI 10.26907/esd.17.3.12.
4. Bogacheva O. I. Features of maternal attitude to the disease of children with autism spectrum disorders / O. I. Bogacheva, M. V. Ivanov // Issues of mental health of children and adolescents. – 2019. – Vol. 19, No. 3. – pp. 21-28.
5. Gorina E. N. Art-therapeutic technologies in working with children using a systematic approach / E. N. Gorina, N. I. Steera // Audience. – 2019. – № 2(22). – Pp. 150-153.
6. Guseva N. Yu. The use of remote technologies in teaching children with autism spectrum disorders / N. Yu. Guseva, O. S. Piskareva // Autism and developmental disorders. - 2020. – Vol. 18, No. 2(67). – pp. 6-13.
7. Kirillova I. L. Forms of verbal communication / I. L. Kirillova, V. V. Ilyina // Materials of reports of the 52nd International Scientific and Technical Conference of Teachers and Students : IN TWO VOLUMES, Vitebsk, April 24, 2019. Volume 2. – Vitebsk: Vitebsk State Technological University, 2019. – pp. 100-103.
8. Likhodedova L. N. Features of the formation of communication skills in children with autism spectrum disorders / L. N. Likhodedova // Special education. – 2023. – № 1(69). – Pp. 34-43.
9. Panchenko A.V. Features of child-parent relations in families raising young children with autism spectrum disorders / A.V. Panchenko // Omsk Psychiatric Journal. – 2019. – № 2(20). – Pp. 30-33.
10. Data and statistics on ASD // Centers for Disease Control and Prevention [website]: www.cdc.gov – 2020. – URL: <https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html> (accessed 19.10.2023)
11. Gavrilova N. Formation of conscious communication skills in children with autism spectrum disorders (initial period) / N. Gavrilova, O. Konstantinov, O. Gavrilov // Research gates [website]: researchgate.net – 2023. – URL: https://www.researchgate.net/publication/373670028_Conscious_Communication_Skills_Formation_in_Children_with_Autism_Spectrum_Disorders_Initial_Period(accessed:10/21/2023)

Для цитирования:

Башмакова А.Р. Формирование навыков вербальной коммуникации у младших школьников с расстройствами аутистического спектра // Гуманитарный научный вестник. 2023. №10. С. 1-6. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/10/Bashmakova.pdf>